

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ УЗБЕКСКИХ ШКОЛ

Эгамшукурова Мехринисо Нуриддиновна

магистр Денауского института предпринимательства и педагогики, г. Денау Узбекистан,

E-mail: egamshukurovamehriniso@gmail.com, тел+99-895-326-39-98

Научный руководитель: Чориев Журакул Гаппарович –

доктор философии (PhD) по педагогическим наукам

Аннотация. В статье исследуются игровые технологии как эффективный инструмент обучения русскому языку в узбекских школах. Рассматриваются перспективы внедрения игровых методов, которые способствуют повышению мотивации учащихся и улучшению их языковых навыков. Анализируются существующие вызовы, такие как нехватка ресурсов, подготовка педагогов и культурные особенности. В результате предлагаются рекомендации по интеграции игровых элементов в учебный процесс.

Ключевые слова: перспективы, вызовы, мотивация учащихся, интеграция в учебный процесс

GAMING TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE: PROSPECTS AND CHALLENGES FOR UZBEK SCHOOLS

Egamshukurova Mehriniso Nuriddinovna

Master of Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Denau, Uzbekistan, E-

mail: egamshukurovamehriniso@gmail.com, tel.+99-895-326-39-98

Choriyev Jurakul Gapparovich,

Supervisor: Choriyev Zhurakul Gapparovich Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Abstract: The article examines gaming technologies as an effective tool for teaching Russian in Uzbek schools. It considers the prospects for introducing gaming methods that help increase students' motivation and improve their language skills. It analyzes existing challenges, such as lack of resources, teacher training, and cultural characteristics. As a result, recommendations are offered for integrating gaming elements into the educational process.

Keywords: prospects, challenges, student motivation, integration into the educational process

Игра и её использование на уроках русского языка в узбекских школах. Игровые технологии во владении учителя, по-моему очень широкая тема, которая к тому же, очень четко показывает связь между прошлым, настоящим и будущим методики в преподавании русского языка в узбекских школах.

В работах выдающихся ученых выделяются следующие группы игр, их предназначения:

а) обучающие игры — ориентированы на обмен новых материалов, навыков и умений.

б) обобщающие игры — позволяет закрепить и обобщить полученные знания, что помогают их лучшему запоминанию.

в) контролирующие игры — предназначены для того чтобы проверить и систематизировать полученные знания.

г) тренинговые игры — стимулируют развитию основной и оющей моторики, которые отвечают за умственные навыки.

С одной стороны, это очень традиционная вещь, потому что, игры являются неотъемлемой частью урока иностранного языка. Прежде чем мы, непосредственно, начнем разговаривать об играх и их использованиях на уроках, в самом широком смысле этого слова, посмотрим на общее состояние второго иностранного языка в системе образования. Для справки можем сказать, самая основная задача игровых технологий считается, что во время игровых технологий все учащиеся с интересом будут участвовать и в ходе урока, даже самые слабоуспевающие ученики могут что-то получить. Кроме того, в ходе игр все учащиеся могут обмениваться опытами, знаниями, идеями и мировоззрениями.

В данное время наш язык богат разнообразными опытами по обучению языкам в дидактических целях. Чтобы интегрировать на уроках русского языка разные игры в учебный процесс существуют очень ценные книги и пособия, которые оказывают большую помощь. Основные цели и задачи игровых технологий современного мира в иностранных школах считаются:

а) во время игровых заданий учащиеся национальных школ непосредственно входят в общение с разными ситуациями, которые даны в упражнениях и заданиях, приведет к интерактивности;

б) во время обычных уроков учитель выполняет главную задачу и управляет группой. А во время игры они, т.е. учитель и учащиеся меняют местами, также переходят к демократическому позиции;

в) во время игровых технологий учащиеся учатся мыслить критически, способствуют к анализованию данных;

г) ещё такая важная фактура, стоит упомянуть, в ходе игр учащиеся учатся и привыкают работать, двигатся вместе с группой, что наша главная задача.

Выделяются различные типы игр, сфокусированных на многообразные виды обучения:

«В методической литературе выделяются различные типы игр, которые ориентированы на разные аспекты обучения:

1. Учебные игры — предназначены для передачи знаний и усвоения учебного материала.

2. Комбинаторные игры — основаны на комбинировании элементов и структур, что способствует развитию логического мышления.

3. Аналитические игры — требуют глубокого анализа и разбора представленного материала, что помогает учащимся лучше понять его.

4. Ассоциативные игры — развивают способность связывать понятия и идеи, что способствует более глубокому пониманию тем.

5. Контекстные игры — строятся вокруг определенного контекста, что помогает учащимся лучше усваивать информацию.

6. Языковые игры — направлены на развитие языковых навыков, что особенно важно при изучении иностранного языка.

7. Творческие игры — способствуют развитию творческого мышления и креативности у учащихся»[2].

При организации учебного процесса с помощью игровых технологий предполагается многоаспектные задачи и цели, которые помогают и поддерживают учащимся рефлексии и формированию нового опыта в своих практиках. Когда ученик сталкивается с какой-то проблемой во время учебы, и не может справиться с этой задачей и это вызывает ту или иную проблему, игровые технологии помогают легко и интересно решить эту задачу.

В заключительном этапе нашей статьи можем утвердить, что методы основанные на игры являются эффективными и интересными. В процессе изучения иностранных языков игровые методы становятся популярными и востребованными. Они на уроках русского языка развивать навыки аудирования и речи, и при закреплении изученного материала.

Нестандартные уроки играют важную роль в образовательном процессе, так как они способны пробуждать и поддерживать глубокий интерес учащихся к учебе.

Ссылки

- [1]. Ахметова М. Х., Галиев Р. Р. Применение интерактивных технологий в обучении географии и иностранного языка в школе // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. -2020. -№10. -С. 55-59
- [2]. Габдулхакова, Р., & Акмалова, Д. Коммуникативные игры, разминки и упражнения как технологии в управлении педагогическими процессами.
- [3]. Тураевна, Ч. Ш. ., Ахмедовна, А. С. ., Ахмед углы, А. Ф. . (2023). Изучение биографии М.Ю.Лермонтова и его стихотворения «Три пальмы» при помощи графических органайзеров и схем. *Miasto Przyszłości*, 32, 185–190.